

Γεωτεχνική σεισμική μόνωση με μίγμα χαλίκων-κοκκοποιημένων ελαστικών - πειράματα πραγματικής κλίμακας στο πεδίο

Βρατσικίδης Α¹, Καπουνιάρης Α², Πιτιλάκης Δ³, Αναστασιάδης Α⁴

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των πειραμάτων εξαναγκασμένης ταλάντωσης που πραγματοποιήθηκαν στην πρότυπη κατασκευή του ΕυρωΠρωτέα η οποία θεμελιώθηκε σε στρώσεις μίγματος χαλικιού-ελαστικού (GRM) με στόχο τη γεωτεχνική σεισμική μόνωση (GSI) της κατασκευής. Ως έδαφος θεμελίωσης χρησιμοποιήθηκαν τρία μίγματα GRM με διαφορετική, κατά βάρος μίγματος, περιεκτικότητα σε ελαστικό (0%, 10% και 30%), αλλά με τον ίδιο λόγο μέσου μεγέθους κόκκων. Κάθε σύστημα GRM-κατασκευής υποβλήθηκε σε αρμονική διέγερση καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων διέγερσης και πλάτους δύναμης. Από τα πειράματα διαπιστώθηκε ότι μία στρώση εδάφους θεμελίωσης GRM πάχους 0.5 m με ποσοστό ελαστικού 30% μπορεί να μονώσει αποτελεσματικά την κατασκευή. Η σημαντική επιρροή του ποσοστού ελαστικού αποτυπώθηκε στην σημαντική μείωση της συνολικής απόκρισης της κατασκευής και στην προεξέχουσα λικνιστική συνιστώσα της κίνησης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της αναπτυσσόμενης τέμνουσας και ροπής βάσης, ανεξάρτητα από τη συχνότητα και το πλάτος διέγερσης. Συνολικά, τα πειραματικά αποτελέσματα ανέδειξαν τη χρήση του GRM ως ένα καινοτόμο και χαμηλού κόστους σύστημα GSI.

Λέξεις Κλειδιά: Γεωτεχνική σεισμική μόνωση, Μίγμα χαλίκων-κοκκοποιημένων ελαστικών, Βελτίωση εδάφους, Πειράματα πεδίου

1 ΓΕΝΙΚΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες, διάφορες τεχνικές σεισμικής μόνωσης έχουν εφαρμοστεί στις κατασκευές πολιτικού μηχανικού, με στόχο τη μείωση της απόκρισης τους κατά τη διάρκεια ενός σεισμού και την αποφυγή μόνιμων σεισμικών βλαβών του φέροντος οργανισμού. Οι περισσότερες από αυτές και πιο ευρέως εφαρμοσμένες ανήκουν στην κατηγορία της «δομικής σεισμικής μόνωσης» και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση εφεδράνων με ελαστομερή σε συνδυασμό με μεταλλικά φύλλα, μονωτήρων ολίσθησης αλλά και παθητικών συστημάτων διάχυσης ενέργειας, όπως αποσβεστήρες συντονισμένης μάζας ή αποσβεστήρες ρευστού

¹ Υποψήφιος Διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, avratsik@civil.auth.gr

² Υποψήφιος Διδάκτωρ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, anaskapo@civil.auth.gr

³ Αναπλ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, dpitilakis@civil.auth.gr

⁴ Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, anas@civil.auth.gr

ιξώδους [1,2]. Η αρχή λειτουργίας των μεθόδων αυτών βασίζεται, είτε στην αποσύζευξη της κατασκευής από την εδαφική κίνηση, είτε στη απόσβεση της ενέργειας με την χρήση υλικών υψηλής απόσβεσης. Παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα, το αυξημένο κόστος κατασκευής και συντήρησης των επεμβάσεων αυτών περιορίζει τη χρήση τους σε κατασκευές ή υποδομές ενώ τις καθιστά σχεδόν απαγορευτικές σε συμβατικές κατασκευές, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για τους παραπάνω λόγους, πολλοί ερευνητές πρότειναν την ανάπτυξη εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων σεισμικής μόνωσης χαμηλού κόστους [3,4]. Μία τέτοια πρόταση για την μείωση της απόκρισης της κατασκευής είναι η εκμετάλλευση της πλαστικής παραμόρφωσης του εδάφους θεμελίωσης και της λικνιστικής κίνησης της υποδιαστασιοποιημένης επιφανειακής θεμελίωσης [5–7] που, όμως, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες καθιζήσεις. Μία καινοτόμα πρόταση είναι η εφαρμογή της θεωρίας της «γεωτεχνικής σεισμικής μόνωσης» [8] σύμφωνα με την οποία η θεμελίωση της κατασκευής περιβάλλεται από ένα υλικό χαμηλής δυσκαμψίας και υψηλής ικανότητας απόσβεσης ώστε να απορροφά τη σεισμική ενέργεια πριν αυτή μεταδοθεί στην ανωδομή. Πλήθος αριθμητικών μελετών έχει δείξει ότι η τοποθέτηση μίας στρώσης μίγματος άμμου ή χαλίκων με ανακυκλωμένα κοκκοποιημένα ελαστικά κάτω από τη θεμελίωση οδηγεί στην αποτελεσματική μείωση της απόκρισης της κατασκευής [9–14]. Αυτό αποδίδεται κυρίως στις μηχανικές και δυναμικές ιδιότητες των κοκκοποιημένων ελαστικών όπως το μικρό ειδικό βάρος, η υψηλή ελαστική συμπίεσιμότητα, το ιδιαίτερα μικρό μέτρο διάτμησης αλλά και η υψηλή τιμή του λόγου απόσβεσης ακόμα και σε μικρά πλάτη διατμητικής παραμόρφωσης. Επιπλέον, εργαστηριακές δοκιμές έχουν δείξει ότι η δυναμική απόκριση του μίγματος εξαρτάται από το ποσοστό ελαστικών στο μίγμα [15–21]. Παράλληλα, η αξιοποίηση μεταχειρισμένων ελαστικών στα τεχνικά έργα συμβάλλει θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος ενώ αποτελεί ταυτόχρονα μία ευεργετική παρέμβαση χαμηλού κόστους.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών εξαναγκασμένης ταλάντωσης που πραγματοποιήθηκαν στην πρότυπη κατασκευή του ΕυρωΠρωτέα η οποία θεμελιώθηκε σε τρεις στρώσεις μιγμάτων χαλίκων και κοκκοποιημένων ελαστικών (Gravel-Rubber Mixtures – GRM) με διαφορετικό, κατά βάρος (κ.β.), ποσοστό ελαστικού στο μίγμα (0, 10% και 30%). Τα πειράματα αυτά αποτελούν μέρος της πρώτης πειραματικής έρευνας σε φυσική κλίμακα της δυναμικής απόκρισης μίας κατασκευής θεμελιωμένης σε μίγμα χαλίκων και κοκκοποιημένων ελαστικών με στόχο την κατανόηση της επιρροής του ποσοστού ελαστικού στην συνολική απόκριση του συστήματος εδάφους θεμελίωσης - κατασκευής [22]. Αποδεικνύεται ότι μια κατασκευή μπορεί να μονωθεί αποτελεσματικά όταν θεμελιώνεται σε μία στρώση GRM πάχους 0.50 m με περιεκτικότητα 30% σε ελαστικό (κ.β.).

2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

2.1 Η κατασκευή του ΕυρωΠρωτέα

Η πρότυπη κατασκευή του ΕυρωΠρωτέα κατασκευάστηκε στο διεθνές ερευνητικό πεδίο δοκιμών EuroSeisTest, που βρίσκεται 30 χλμ., περίπου, ΒΑ της Θεσσαλονίκης (<http://euroseisdb.civil.auth.gr/sfsi>). Ο σχεδιασμός της είχε ως στόχο να προάγει τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής σε δυναμική διέγερση. Η δυνατότητα τροποποίησης της μάζας και της δυσκαμψίας της κατασκευής έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο

της δεσπόζουσας ιδιοσυχνότητας της πακτωμένης κατασκευής σε ένα εύρος που υπολογίστηκε από 1.78 Hz έως 13.06 Hz [23]. Στο πρόγραμμα δοκιμών που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία η θεμελιώδης ιδιοσυχνότητα της πακτωμένης κατασκευής ορίστηκε στα 9.13 Hz.

2.2 Βελτίωση εδάφους θεμελίωσης με μίγμα χαλίκων-κοκκοποιημένων ελαστικών (GRM)

Ο EuroProteas βρίσκεται στο κέντρο του πειραματικού πεδίου δοκιμών EuroSeisTest η οποία δημιουργήθηκε από το 1993 και συντηρείται με ευθύνη της Ερευνητικής Μονάδας Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής (SDGEE, <http://sdgee.civil.auth.gr/>) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για τον καθορισμό της στρωματογραφίας του εδάφους θεμελίωσης και των δυναμικών ιδιοτήτων του έχουν διεξαχθεί διάφορες γεωφυσικές και γεωτεχνικές μελέτες [23–26]. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των επιτόπιων και εργαστηριακών δοκιμών το έδαφος θεμελίωσης αποτελείται από μία ανώτερη στρώση ιλυώδους έως αργιλώδους άμμου πάχους 7 m, η οποία υπέρκειται μίας στρώσης αργιλώδους έως ιλυώδους άμμου με χαλίκια μεταξύ 7 και 22 m και μίας στρώσης έως ιλυώδους άμμου μέχρι το βάθος των 30 m. Η ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων προσδιορίστηκε από δοκιμές πεδίου σε τιμές από 100 έως 150 m/s στα ανώτερα 5 m, ενώ αυξάνεται σε τιμές μεγαλύτερες από 250 m/s σε βάθος 25 m.

Η παρούσα έρευνα μελέτη επικεντρώνεται στην επιρροή του ποσοστού ελαστικού στη στρώση GRM στη δυναμική απόκριση και τη συνολική ικανότητα μόνωσης του συστήματος εδάφους θεμελίωσης-κατασκευής. Για το λόγο αυτό εξετάστηκαν τρία μίγματα με διαφορετικό ποσοστό περιεχόμενου ελαστικού ως στρώση θεμελίωσης. Τα χαρακτηριστικά των χαλίκων και ελαστικού που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των μιγμάτων παρουσιάζονται στους [22]. Το πρώτο μίγμα αποτελούνταν μόνο από χαλίκι χωρίς καθόλου ελαστικό (GRM100/0) και χρησιμεύει ως μίγμα αναφοράς ενώ η περιεκτικότητα σε ελαστικό των άλλων δύο μιγμάτων ήταν 10% (GRM90/10) και 30% (GRM70/30). Το σχετικό μέγεθος των κόκκων χαλίκων/ελαστικού των 2 μιγμάτων (GRM90/10 και GRM70/30) ήταν το ίδιο. Το πάχος της στρώσης ορίστηκε στα 0.50 m για μείωση του κόστους κατασκευής της προτεινόμενης λύσης σεισμικής μόνωσης. Για την κάλυψη της βάσης και των τοιχωμάτων της εκσκαφής με στόχο την εμπόδιση της ανάμιξης του μίγματος με το υποκείμενο και το περιβάλλον έδαφος τοποθετήθηκε γεώφασμα (Σχήμα 1). Οι φυσικές ιδιότητες των υλικών των μιγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Μια λεπτομερής περιγραφή του τρόπου κατασκευής των μιγμάτων δίνεται από τους [22].

Πίνακας 1: Ιδιότητες των GRM που χρησιμοποιήθηκαν ως στρώσεις θεμελίωσης στα πειράματα

GRM ID	Ποσοστό ελαστικού κατά βάρος (%)	$D_{50,R} / D_{50,G}$	G_s	D_r (%)	γ_d (kN/m ³)
GRM100/0	0	-	2.67	98	16.2
GRM90/10	10	0.16	2.51	98	15.2
GRM70/30	30	0.16	2.19	59 - 71	11.8

Σχήμα 1: α) Τοποθέτηση του γεωφύλακτος στην εκσκαφή και τα τρία σκάμματα στα οποία τοποθετήθηκαν τα μίγματα β) GRM100/0 , γ) GRM90/10 και δ) GRM70/30

2.3 Ενοργάνωση

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η ενοργάνωση της κατασκευής, της στρώσης GRM και του περιβάλλοντος εδάφους. Χρησιμοποιήθηκαν οκτώ τριαξονικά επιταχυνσιόμετρα (Etna2, Kinematics Inc. και CMG-5TCDE, Guralp Systems Ltd.) για την καταγραφή της απόκρισης του ΕυρωΠρωτέα. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν τέσσερις αισθητήρες λείζερ (WayCon Positionsmesstechnik GmbH) κοντά στις άκρες της πλάκας θεμελίωσης για την καταγραφή της κατακόρυφης μετατόπισής της. Η στρώση GRM ενοργανώθηκε με τέσσερα μονοαξονικά επιταχυνσιόμετρα (Kistler Holding AG) που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένα βάθη κάτω από την πλάκα θεμελίωσης. Επιπλέον, ένα όργανο καταγραφής επιτάχυνσης μήκους μήκους 1.20 m (SAAR, Measurand, Inc.) εξοπλισμένο με οκτώ τριαξονικούς αισθητήρες τύπου MEM ανά 0.15 cm εγκαταστάθηκε ακριβώς κάτω από το γεωμετρικό κέντρο της κατασκευής εντός της στρώσης GRM. Τέλος, η εδαφική απόκριση καταγράφηκε μέσω δέκα σεισμομέτρων (CMG-6T και CMG-40T, Guralp Systems Ltd) και ενός τριαξονικού επιταχυνσιομέτρου που τοποθετήθηκαν στην επιφάνεια του εδάφους και στις δύο διευθύνσεις x και y. Η συχνότητα δειγματοληψίας όλων των οργάνων ορίστηκε στα 200 Hz. Ο θετικός τους άξονας x προσανατολίστηκε παράλληλα με τη θετική διεύθυνση x της κατασκευής, η οποία σχηματίζει γωνία 30° με τον μαγνητικό Βορρά και συμπίπτει με τον άξονα διέγερσης.

Σχήμα 2: Ενοργάνωση της πλάκας θεμελίωσης με αισθητήρες λέιζερ όταν η κατασκευή είναι θεμελιωμένη στη στρώση a) GRM100/0, b) GRM90/10 και c) GRM70/30, ενοργάνωση d) της οροφής και e) της θεμελίωσης με τριαξονικούς επιταχυνσιογράφους, f) της επιφάνειας του εδάφους με σειсмоγράφους και g) της στρώσης GRM με μονοαξονικούς επιταχυνσιογράφους και με το SAAR.

2.4 Πρόγραμμα πειραματικών δοκιμών

Το πρόγραμμα δοκιμών περιλάμβανε μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου, δοκιμές ελεύθερης ταλάντωσης καθώς και δοκιμές εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Η αναλυτική περιγραφή της αναγνώρισης των δυναμικών χαρακτηριστικών της κατασκευής μέσω των μετρήσεων θορύβου και των δοκιμών ελεύθερης ταλάντωσης παρουσιάζεται από τους Pitilakis et al (2021). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των δοκιμών εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Η διέγερση του ΕυρωΠρωτέα πραγματοποιήθηκε με την εγκατάσταση στην άνω πλάκα ανωδομής του διεγέρτη έκκεντρων μαζών MK-500U (ANCO Engineers Inc.), που παραχωρήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ITSAK-EPPO). Εκτελέστηκαν τέσσερις ίδιες σειρές πειραμάτων εξαναγκασμένης ταλάντωσης σε κάθε σύστημα GRM-ΕυρωΠρωτέα. Οι συχνότητες και τα πλάτη διέγερσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Πειράματα εξαναγκασμένης ταλάντωσης των τριών συστημάτων GRM-ΕυρωΠρωτεύας

ID Πειράματος	Μάζες / Πλάκες	Εκκεντρότητα (kgm)	Συχνότητες (Hz)	Πλάτος Δύναμης (kN)
1	A	1.85	2-10	0.30-7.30
2	A + B	3.93	2-10	0.60-15.50
3	A + B + C	6.93	2-8	1.10-17.50
4	A + B + C + D	11.31	2-8	1.80-28.50

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

3.1 Απόκριση της κατασκευής

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της περιεκτικότητας του μίγματος σε κοκκοποιημένο ελαστικό στη μείωση της απόκρισης της κατασκευής, χρησιμοποιείται ο συντελεστής μείωσης της απόκρισης που δίνεται στη σχέση (1) :

$$1 - \ddot{u}_{rs,R}/\ddot{u}_{rs,G} \quad (1)$$

όπου $\ddot{u}_{rs,R}$ το πλάτος της επιτάχυνσης που καταγράφηκε στην κορυφή της κατασκευής όταν ήταν θεμελιωμένη σε στρώση μίγματος με ελαστικό για διάφορες συχνότητες διέγερσης και $\ddot{u}_{rs,G}$ το αντίστοιχο πλάτος που καταγράφηκε στην κορυφή της κατασκευής όταν ήταν θεμελιωμένη στην στρώση χαλίκων για τις ίδιες συχνότητες διέγερσης.

Σχήμα 3: Συντελεστής μείωσης της απόκρισης της κατασκευής θεμελιωμένη σε στρώση μίγματος με περιεκτικότητα ελαστικού 10% και 30% στα πειράματα εξαναγκασμένης ταλάντωσης 3 και 4. Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η επιτάχυνση στην κορυφή της κατασκευής όταν είναι θεμελιωμένη σε στρώση χαλίκων για την αντίστοιχη διέγερση.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, στα πειράματα 3 και 4, όπου η κατασκευή διεγείρεται με τις μεγαλύτερες σε πλάτος δυνάμεις, η αποτελεσματικότητα της στρώσης θεμελίωσης με 30%

περιεκτικότητα σε ελαστικό είναι σχετικά υψηλή και κυμαίνεται από 0.3 έως 0.8. Επιπλέον, οι τιμές του συντελεστή φαίνεται να είναι ανεξάρτητες από το πλάτος της διέγερσης. Αντίθετα, η στρώση με ποσοστό ελαστικού 10% φαίνεται να μην έχει σχεδόν καμία επίδραση στη συνολική απόκριση του συστήματος, καθώς οι τιμές του συντελεστή μείωσης είναι πολύ χαμηλές ή και αρνητικές.

3.2 Λικνιστική συνιστώσα της απόκρισης

Το σύστημα εδάφους θεμελίωσης-κατασκευής μπορεί να προσομοιωθεί ως ένας ισοδύναμος μονοβάθμιος ταλαντωτής θεμελιωμένος σε ενδόσιμο έδαφος που φέρει μία μάζα m σε ύψος h από τη θεμελίωση. Η συνολική απόκριση στην κορυφή ενός τέτοιου προσομοιώματος, \ddot{u}_{rs} , μπορεί να θεωρηθεί ως το άθροισμα τριών συνιστωσών:

$$\ddot{u}_{rs} = \ddot{u}_f + \ddot{u}_s + h\ddot{\theta}_f \quad (2)$$

όπου \ddot{u}_f η μεταφορική συνιστώσα της θεμελίωσης, \ddot{u}_s η μεταφορική συνιστώσα λόγω της ευκαμψίας της κατασκευής και $h\ddot{\theta}_f$ η συνιστώσα λόγω της στροφής της θεμελίωσης. Το πλάτος των συνιστωσών της απόκρισης σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων διέγερσης στο πείραμα 4 παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.

Η ύπαρξη 10% ελαστικού στο μίγμα θεμελίωσης φαίνεται να μην επηρεάζει παρά ελάχιστα την απόκριση της κατασκευής. Όταν το ποσοστό ελαστικού αυξάνεται σε 30%, τόσο η οριζόντια μεταφορική συνιστώσα λόγω της ευκαμψίας της κατασκευής όσο και η οριζόντια συνιστώσα λόγω λικνισμού της θεμελίωσης μειώνονται σημαντικά για συχνότητες διέγερσης μεγαλύτερες των 3Hz. Σε χαμηλότερες συχνότητες αυτό δεν ισχύει καθώς η συχνότητα διέγερσης είναι κοντά στη ιδιοσυχνότητα του συστήματος μίγματος-κατασκευής. Η μικρότερη μείωση, όμως, της λικνιστικής συνιστώσας υποδηλώνει ότι η απόκριση της κατασκευής είναι κατά κύριο λόγο λικνιστική.

Σχήμα 4: Πλάτος της μεταφορικής συνιστώσας λόγω της ευκαμψίας της κατασκευής, \ddot{u}_f , και της συνιστώσας λόγω της στροφής της θεμελίωσης, $h\ddot{\theta}_f$, για διάφορες συχνότητες διέγερσης στο πείραμα 4

3.3 Τέμνουσα και ροπή βάσης

Η απόκριση του ισοδύναμου μονοβάθμιου ταλαντωτή που υπόκειται σε εξωτερική φόρτιση F_s μπορεί να περιγραφεί από τις ακόλουθες τρεις εξισώσεις κίνησης που αντιπροσωπεύουν τη μεταφορική κίνηση της θεμελίωσης, τη στροφή της θεμελίωσης και τη μεταφορική κίνηση της ανωδομής λόγω της ευκαμψίας της

$$\begin{aligned}
 m_s(\ddot{u}_f + \ddot{u}_s + h\ddot{\theta}_f) + m_f(\ddot{u}_f + h_f\ddot{\theta}_f) + c_x\dot{u}_f + k_x u_f &= F_s \\
 m_s h(\ddot{u}_f + \ddot{u}_s + h\ddot{\theta}_f) + I_f\ddot{\theta}_f + m_f h_f(\ddot{u}_f + h_f\ddot{\theta}_f) + c_{yy}\dot{\theta}_f + k_{yy}\theta_f &= hF_s \\
 m_s(\ddot{u}_f + \ddot{u}_s + h\ddot{\theta}_f) + c_s\dot{u}_s + k_s u_s &= F_s
 \end{aligned} \quad (2)$$

όπου m_s η μάζα της ανωδομής, m_f η μάζα της θεμελίωσης, I_f η ροπή αδράνειας της πλάκας θεμελίωσης, c_i οι όροι της απόσβεσης, k_s η δυσκαμψία της κατασκευής, k_x η πλευρική δυσκαμψία της θεμελίωσης και k_{yy} η στρωφική δυσκαμψία της θεμελίωσης. Η τέμνουσα και ροπή βάσης υπολογίζονται με βάση τις δύο πρώτες εξισώσεις της (2).

Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται η αναπτυσσόμενη τέμνουσα και ροπή βάσης για κάθε σύστημα GRM-ΕυρωΠρωτέα στο πείραμα 4 για διάφορες τιμές της οριζόντιας μετατόπισης και στροφής της θεμελίωσης. Στην περίπτωση όπου το ελαστικό στο μίγμα είναι 30%, παρατηρείται ότι η αναπτυσσόμενη τέμνουσα και η ροπή βάσης μειώνονται σημαντικά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα για την ίδια μετατόπιση και περιστροφή της θεμελίωσης στο μίγμα χαλίκων.

Σχήμα 5: Η αναπτυσσόμενη τέμνουσα και ροπή βάσης ως προς την οριζόντια μετατόπιση και στροφή της θεμελίωσης στο πείραμα 4

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν αποτελέσματα δοκιμών εξαναγκασμένης ταλάντωσης που πραγματοποιήθηκαν στη μεγάλης κλίμακας πρωτότυπη κατασκευή του ΕυρωΠρωτέα. Η κατασκευή θεμελιώθηκε σε στρώσεις μίγματος χαλικιού-κοκκοποιημένου ελαστικού (GRM) με στόχο την λειτουργία του ως γεωτεχνική σεισμική μόνωση. Ο κύριος στόχος των πειραμάτων ήταν η αξιολόγηση της επιρροής της περιεκτικότητας του GRM σε ελαστικό στη συνολική απόδοση του συστήματος GRM-κατασκευής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πειραμάτων :

- Η παρουσία 10% ελαστικού κατά βάρος στη στρώση θεμελίωσης GRM επηρεάζει ελάχιστα την απόκριση της κατασκευής, η οποία ουσιαστικά κρίνεται σχεδόν παρόμοια με την αντίστοιχη απόκριση του ΕυρωΠρωτέα θεμελιωμένου στη στρώση χαλίκων.
- Η αύξηση της περιεκτικότητας (κ.β.) σε ελαστικό στο 30% έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση τόσο της οριζόντιας μεταφορικής επιτάχυνσης λόγω της κάμψης της κατασκευής όσο και της οριζόντιας επιτάχυνσης λόγω της στροφής της θεμελίωσης. Ωστόσο, η μικρή μείωση της λικνιστικής συνιστώσας υποδηλώνει τη λικνιστική απόκριση της κατασκευής.
- Παρατηρείται σημαντική μείωση της αναπτυσσόμενης τέμνουσας και ροπής βάσης. Επιπλέον, το πλάτος των εντατικών μεγεθών φαίνεται να είναι ανεξάρτητο από τη συχνότητα διέγερσης και την κίνηση της θεμελίωσης όταν η κατασκευή θεμελιώνεται στο μίγμα με 30% (κ.β.) ποσοστό ελαστικό.

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η πειραματική μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «European Union's Horizon 2020 research and innovation program (GA 952300) (ISTOS)» και «Comprehensive risk assessment of basic services and transport Infrastructure (GA 101004830) (CRISIS). Οι συγγραφείς επιθυμούν να ευχαριστήσουν το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ που συνέβαλαν στην πειραματική εκστρατεία.

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Constantinou MC, Soong TT, Dargush GF. *Passive energy dissipation systems for structural design and retrofit*. Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research Buffalo, NY; 1998.
2. Naeim F, Kelly JM. *Design of Seismic Isolated Structures*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc.; 1999. DOI: 10.1002/9780470172742.
3. Kelly JM. Seismic Isolation Systems for Developing Countries. *Earthquake Spectra* 2002; **18**(3): 385–406. DOI: 10.1193/1.1503339.
4. Banović I, Radnić J, Grgić N. Geotechnical Seismic Isolation System Based on Sliding Mechanism Using Stone Pebble Layer: Shake-Table Experiments. *Shock and Vibration* 2019; **2019**: 1–26. DOI: 10.1155/2019/9346232.
5. Trifunac MD, Todorovska MI. Nonlinear soil response as a natural passive isolation mechanism—the 1994 Northridge, California, earthquake. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 1998; **17**(1): 41–51. DOI: 10.1016/S0267-7261(97)00028-6.
6. Anastopoulos I, Gazetas G, Loli M, Apostolou M, Gerolymos N. Soil failure can be used for seismic protection of structures. *Bulletin of Earthquake Engineering* 2010; **8**(2): 309–326. DOI: 10.1007/s10518-009-9145-2.
7. Gazetas G. 4th Ishihara lecture: Soil-foundation-structure systems beyond conventional seismic failure thresholds. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 2015; **68**: 23–39. DOI: 10.1016/j.soildyn.2014.09.012.
8. Tsang H. Geotechnical seismic isolation. *Earthquake Engineering: New Research*. Nova Science Publishers, Inc., New York, US, 2009.
9. Tsang H. Seismic isolation by rubber–soil mixtures for developing countries. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics* 2008; **37**(2): 283–303. DOI: 10.1002/eqe.756.
10. Mavronicola E, Komodromos P, Charmpis DC. Numerical Investigation of Potential Usage of Rubber-Soil Mixtures as a Distributed Seismic Isolation Approach. *Civil-Comp Proceedings*, vol. 93, Civil-Comp

- Press; 2010. DOI: 10.4203/ccp.93.168.
11. Ptilakis K, Karapetrou S, Tsagdi K. Numerical investigation of the seismic response of RC buildings on soil replaced with rubber–sand mixtures. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 2015; **79**: 237–252. DOI: 10.1016/j.soildyn.2015.09.018.
 12. Brunet S, de la Llera JC, Kausel E. Non-linear modeling of seismic isolation systems made of recycled tire-rubber. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 2016; **85**: 134–145. DOI: 10.1016/j.soildyn.2016.03.019.
 13. Tsang H, Ptilakis K. Mechanism of geotechnical seismic isolation system: Analytical modeling. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 2019; **122**(February): 171–184. DOI: 10.1016/j.soildyn.2019.03.037.
 14. Pistolas GA, Ptilakis K, Anastasiadis A. A numerical investigation on the seismic isolation potential of rubber/soil mixtures. *Earthquake Engineering and Engineering Vibration* 2020; **19**(3): 683–704. DOI: 10.1007/s11803-020-0589-3.
 15. Anastasiadis A, Senetakis K, Ptilakis K. Small-Strain Shear Modulus and Damping Ratio of Sand-Rubber and Gravel-Rubber Mixtures. *Geotechnical and Geological Engineering* 2012; **30**(2): 363–382. DOI: 10.1007/s10706-011-9473-2.
 16. Anastasiadis A, Senetakis K, Ptilakis K, Gargala C, Karakasi I, Edil T, *et al.* Dynamic Behavior of Sand/Rubber Mixtures. Part I: Effect of Rubber Content and Duration of Confinement on Small-Strain Shear Modulus and Damping Ratio. *Journal of ASTM International* 2012; **9**(2): 103680. DOI: 10.1520/JAI103680.
 17. Senetakis K, Anastasiadis A, Ptilakis K. Dynamic properties of dry sand/rubber (SRM) and gravel/rubber (GRM) mixtures in a wide range of shearing strain amplitudes. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 2012; **33**(1): 38–53. DOI: 10.1016/j.soildyn.2011.10.003.
 18. Senetakis K, Anastasiadis A, Ptilakis K, Souli A, Edil T, Dean SW. Dynamic Behavior of Sand/Rubber Mixtures, Part II: Effect of Rubber Content on G/GO- γ -DT Curves and Volumetric Threshold Strain. *Journal of ASTM International* 2012; **9**(2): 103711. DOI: 10.1520/JAI103711.
 19. Senetakis K, Anastasiadis A. Effects of state of test sample, specimen geometry and sample preparation on dynamic properties of rubber–sand mixtures. *Geosynthetics International* 2015; **22**(4): 301–310. DOI: 10.1680/gein.15.00013.
 20. Pistolas GA, Anastasiadis A, Ptilakis K. Dynamic behaviour of granular soil materials mixed with granulated rubber: influence of rubber content and mean grain size ratio on shear modulus and damping ratio for a wide strain range. *Innovative Infrastructure Solutions* 2018; **3**(1): 1–14. DOI: 10.1007/s41062-018-0156-1.
 21. Tsinaris A. Experimental and numerical investigation of improving the seismic response of retaining structures with backfill of mixtures of lightweight materials, Phd Dissertation (in Greek). Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, 2018.
 22. Ptilakis D, Anastasiadis A, Vratsikidis A, Kapouniaris A, Massimino MR, Abate G, *et al.* Large-scale field testing of geotechnical seismic isolation of structures using gravel-rubber mixtures. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics* 2021; **50**(10): 2712–2731. DOI: 10.1002/eqe.3468.
 23. Ptilakis D, Rovithis E, Anastasiadis A, Vratsikidis A, Manakou M. Field evidence of SSI from full-scale structure testing. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 2018; **112**: 89–106. DOI: 10.1016/j.soildyn.2018.04.024.
 24. Ptilakis K, Raptakis D, Lontzetidis K, Tika-Vassilikou T, Jongmans D. Geotechnical and geophysical description of Euro-SeisTest, using field, laboratory tests and moderate strong motion recordings. *Journal of Earthquake Engineering* 1999; **3**(3): 381–409. DOI: 10.1080/13632469909350352.
 25. Raptakis D, Chávez-García F., Makra K, Ptilakis K. Site effects at Euroseistest—I. Determination of the valley structure and confrontation of observations with 1D analysis. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 2000; **19**(1): 1–22. DOI: 10.1016/S0267-7261(99)00025-1.
 26. Manakou MV, Raptakis DG, Chávez-García FJ, Apostolidis PI, Ptilakis K. 3D soil structure of the Mygdonian basin for site response analysis. *Soil Dynamics and Earthquake Engineering* 2010; **30**(11): 1198–1211. DOI: 10.1016/j.soildyn.2010.04.027.